

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

¹Журакулова Хадичабону Акмаловна, ¹Фахриддинова Рухшона
Фахриддин кизи, ¹Мамашукурова Зарина Хасан кизи, ²Ахмедов
Бахтиёр Боходир ўғли

¹Самаркандский филиал Ташкентский международный университет
Кимё, студентка

²Самаркандский филиал Ташкентский международный университет
Кимё, доцент

Е-маил: xadichabonuakmalovna@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17634555>

Аннотация. Данное исследование посвящено научной оценке эффективности широкого внедрения цифровых технологий в процесс медицинского образования. В частности, изучено влияние стола 3D-анатомии Anatomage на уровень усвоения знаний, пространственное восприятие и учебную мотивацию студентов. В исследовании приняли участие 20 студентов 1-го курса медицинского факультета, которые были разделены на две группы: экспериментальная группа обучалась с использованием системы Anatomage, а контрольная группа — с применением традиционных наглядных пособий и учебников. Были проведены наблюдения, проанализированы полученные результаты и оценена роль цифровых платформ и 3D-технологий в медицинском образовании.

Ключевые слова: цифровизация, медицинское образование, Anatomage, 3D-анатомия, визуализация, инновационная педагогика, эффективность обучения.

THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN TRAINING FOR MEDICAL SPECIALTIES

¹Jurakulova Khadichabonu Akmalovna, ¹Fakhriddinova Rukhshona
Fakhriddin, ¹Mamashukurova Zarina Khasan, ²Akhmedov
Bakhtiyor Bokhodir

¹Kimyo International University in Tashkent Branch Samarkand,
bachelor student

¹Kimyo International University in Tashkent Branch Samarkand,
associate professor

Е-mail: xadichabonuakmalovna@gmail.com

Abstract. This research study is devoted to a scientific evaluation of the effectiveness of integrating digital technologies into medical education. Specifically, the impact of the Anatomage 3D anatomy table on students' knowledge acquisition, spatial perception, and learning motivation was analyzed. The study involved 20 first-year medical students, who were divided into two groups: the experimental group

studied using the Anatomage system, while the control group used traditional visual aids and textbooks. Observations were conducted, results were analyzed, and the role of digital platforms and 3D technologies in medical education was assessed.

Keywords: digitalization, medical education, Anatomage, 3D anatomy, visualization, innovative pedagogy, learning efficiency.

TIBBIYOT YO‘NALISHI TALABLARINI O‘QITISHDA TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

**¹Jurakulova Xadichabonu Akmalovna, ¹Faxriddinova Ruxshona
Faxriddin qizi, ¹Mamashukurova Zarina Xasan qizi, ²Axmedov
Baxtiyor Boxodir o‘g‘li**

¹Toshkent Kimoyo Xalqaro universiteti Samarqand filiali talabasi

²Toshkent Kimoyo Xalqaro universiteti Samarqand filiali v.b. dotsenti

E-mail: xadichabonuakmalovna@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi tibbiy ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalarni keng joriy etishning samaradorligini ilmiy asosda baholashga bag‘ishlangan. Xususan, Anatomage 3D anatomiya stoli misolida talabalarning bilim o‘zlashtirish darajasi, fazoviy idroki va o‘quv motivatsiyasiga ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqotda 20 nafar 1-bosqich tibbiyot talabasi ishtirok etib, ular ikki guruhga bo‘lingan holda ta‘lim oldi: tajriba guruhi Anatomage tizimi asosida, nazorat guruhi esa an‘anaviy ko‘rgazmali vositalar va darsliklar bilan tadqiqot olib borildi. Kuzatuvlar va olingan natijalar tahlil qilindi va tibbiy ta‘limda raqamli platformalar va 3D texnologiyalarning o‘rni baholandi

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, tibbiy ta‘lim, Anatomage, 3D anatomiya, vizualizatsiya, innovatsion pedagogika, ta‘lim samaradorligi.

Kirish. Bugungi kunda tibbiyot olamida raqamli texnologiyalarni ta‘limga tatbiq etish jarayoni jadal suratlarda rivojlanmoqda. Raqamlashtirish nafaqat tibbiy tashxis va davolash jarayonlarida, balki bo‘lajak shifokorlarni tayyorlashda ham muhim omilga aylandi [1]. Anatomicani an‘anaviy tarzda – kitob, atlas va murakkab maketlar yordamida o‘qitish usuli endilikda zamonaviy 3D vizualizatsiya vositalari bilan to‘ldirilyapti. Bu vositalardan biri bo‘lmish **Anatomage Table** – inson tanasining yuqori aniqlikdagi uch o‘lchovli modeli asosida to‘liq ko‘rgazmali va interfaol ta‘lim berish imkonini yaratadi [2].

Ushbu tadqiqotning maqsadi – Anatomage stoli yordamida o‘qitishning samaradorligini an‘anaviy o‘qitish usuli bilan taqqoslash orqali ilmiy asoslash, talabalar bilim o‘zlashtirish darajasi va fazoviy idrok qobiliyatlariga uning ta‘sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqot yakunlari raqamli texnologiyaning ta‘lim jarayonidagi o‘rni va ahamiyatini aniqlash imkonini beradi [3].

Metod va materiallar. Tadqiqot Kimyo International University in Tashkent Samarkand filialida olib borildi. Jamao tarkibiga 1-bosqich

tibbiyot dasturida tahsil olayotgan 20 nafar talaba kiritildi. Talabalar teng ikki guruhga bo'lingi:

Tajriba guruhi (10 nafar): dars davomida Anatomage 3D anatomiya stolidan faol foydalanildi;

Nazorat guruhi (10 nafar): an'anaviy usulda – darslik, atlas va anatomik maketlar asosida o'qitildi.

Tadqiqot muddati 1 oylik o'quv mavzusi (osteologiya) doirasida olib borildi. Har ikki guruh uchun dars rejasi bir xil bo'lgan bo'lsa-da, ularga taqdim etilgan material va o'quv vositalari turlicha edi. Dars yakunida 30 savoldan iborat test sinovi o'tkazilib, talabalar bilim darajalari foiz hisobida baholandi. Qo'shimcha ravishda, talabalar motivatsiyasi, qiyinchilik darajasi va fazoviy idrok qobiliyati ham anketa orqali o'lchandi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Test natijalari shuni ko'rsatdiki, Anatomage tizimidan foydalangan tajriba guruhi sezilarli darajada yuqori o'quv yutuqlari ko'rsatgan. Ularning o'rtacha bilim o'zlashtirish ko'rsatkichi 88–99% orasida bo'lgan. Aksincha, an'anaviy usulda ta'lim olgan nazorat guruhida ushbu ko'rsatkich 76–85% atrofida bo'ldi..

Bu tafovut bir necha omillar bilan izohlandi:

- 3D vizualizatsiya orqali anatomik tuzilmani real fazoda tasavvur qilish imkoniyati
- Interaktiv o'qitish orqali talabalarning bilimga bo'lgan motivatsiyasi oshishi
- Qayta-qayta ko'rish, kesimlar olish, kattalashtirish kabi imkoniyatlar bilan murakkab tuzilmalarni tezroq o'zlashtirish

Xulosa. Anatomage 3D stolidan foydalanish talabalarning o'quv faoliyati va bilim o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi. Ushbu qurilma o'quv jarayonida fazoviy idrok, vizual tafakkur va mavzularni tez anglashni kuchaytiradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tibbiy ta'limda raqamli texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish, ularni an'anaviy o'qitish yondoshuvlari bilan integratsiya qilish tavsiya etiladi..

Adabiyotlar ro'yhati

1. Archibong, V.B., Olorunnado, S., Mohammed, A. *et al.* Students' opinions on the use of the anatomage table in anatomy learning at the University of Rwanda. *Discov Educ* 4, 429 (2025). <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00840-9>
2. Brucoli M, Boffano P, Pezzana A, Sedran L, Boccafoschi F, Benech A. The potentialities of the anatomage table for head and neck pathology: medical education and informed consent. *Oral Maxillofac Surg.* 2020;24:229–34. <https://doi.org/10.1007/s10006-019-00821-x>.

3. Said Ahmed MA. Use of the anatomage virtual table in medical education and as a diagnostic tool: an integrative review. *Cureus*. 2023;15:e35981. <https://doi.org/10.7759/cureus.3598>.